

LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MADRID: PROYECTO, MEMORIA Y TRANSFORMACIÓN

ESTEBAN MALUENDA, ANA (1)

Universidad Politécnica de Madrid

ana.esteban.maluenda@upm.es

MARINÉ CARRETERO, NICOLÁS (2)

Universidad Politécnica de Madrid

nicolas.marine@upm.es

RESUMEN

La Ciudad Universitaria de Madrid, iniciada en 1927 bajo la dirección de Modesto López Otero, fue uno de los proyectos universitarios más ambiciosos de la Europa del siglo XX. Concebida en un contexto de reformas educativas y modernización del Estado, se planteó como un enclave avanzado para la educación superior, donde arquitectura, urbanismo y pedagogía convergían para crear un polo de renovación científica, técnica y cultural. Inspirado en modelos anglosajones pero adaptado al contexto madrileño, el plan articuló monumentalidad, orden y eficiencia, incorporando al mismo tiempo un fuerte componente experimental en sus sistemas constructivos, metodologías proyectuales y formas de vida académica.

La Guerra Civil española interrumpió drásticamente este programa. La Ciudad Universitaria se convirtió en uno de los frentes de batalla más intensos de Madrid, lo que ocasionó daños severos en muchos de sus edificios y en su trazado. La reconstrucción franquista no solo reparó infraestructuras, sino que resignificó ideológicamente el conjunto, introduciendo nuevos lenguajes y orientando su expansión posterior hacia necesidades simbólicas y prácticas del régimen. A las fases iniciales y bélicas se sumaron las ampliaciones desarrollistas de mediados del siglo XX, lo que ha dado lugar a un territorio urbano complejo, estratificado en capas históricas y estilísticas diversas.

Hoy, la Ciudad Universitaria sigue siendo una infraestructura activa y un espacio urbano central en Madrid. Sus funciones docentes conviven con dinámicas metropolitanas que plantean debates sobre conservación, movilidad, sostenibilidad y apertura a nuevos usos. La reciente puesta a disposición pública del Fondo Modesto López Otero, custodiado en la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, junto con documentos del Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid, el Archivo General de la Administración, el Instituto del Patrimonio Cultural de España o el Archivo Histórico del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, permite revisar en profundidad las intenciones fundacionales, los procesos de transformación y la interacción entre arquitectura, ciencia y política.

Este trabajo propone una lectura crítica del campus como artefacto urbano modelado por múltiples actores y temporalidades, estructurada en torno a tres ejes: su función como infraestructura estatal y motor de expansión urbana; las lógicas espaciales y proyectuales que han guiado su evolución; y los desafíos contemporáneos relativos a su gestión, conservación y adaptación.

Palabras clave: Ciudad Universitaria de Madrid, Infraestructura estatal, Planificación universitaria

INTRODUCCIÓN

La Ciudad Universitaria de Madrid constituye uno de los proyectos urbanísticos y arquitectónicos más ambiciosos del siglo XX en España. Impulsada en 1927 bajo la dirección de Modesto López Otero, nació como respuesta a la necesidad de modernizar la enseñanza superior y a la voluntad política de articular en un mismo espacio cultura, ciencia y poder estatal. Concebida como campus integral, se configuró como un proyecto atravesado por tensiones entre monumentalidad y funcionalidad, tradición e innovación, representación estatal y necesidades académicas. Esta condición híbrida ha dado lugar a un espacio que funciona como palimpsesto urbano, donde cada etapa histórica ha dejado una huella reconocible.

El análisis se organiza en torno a tres dimensiones. La primera aborda la Ciudad Universitaria como motor de transformación urbana, subrayando su papel en la reorientación del crecimiento de Madrid hacia el noroeste. La segunda examina las lógicas proyectuales y arquitectónicas que han configurado el campus. La tercera dimensión trata su gestión, conservación y uso actual, entendido no sólo como conjunto universitario, sino también como paisaje cultural de alto valor simbólico.

Las conclusiones se plantean como una lectura transversal de estas tres dimensiones: la Ciudad Universitaria debe interpretarse como laboratorio de futuro, un espacio donde conviven memoria histórica, innovación arquitectónica y experimentación urbana. El campus aparece así como escenario privilegiado para pensar las relaciones entre universidad, ciudad y sociedad en el siglo XXI.

1. LA CIUDAD UNIVERSITARIA COMO INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y CATALIZADOR URBANO

La Ciudad Universitaria de Madrid surgió en un momento de profundas transformaciones educativas y sociales. La dispersión de las facultades en el centro, en edificios antiguos y poco adaptados, evidenciaba la urgencia de un proyecto integral que concentrara funciones académicas y sociales en un espacio único. La decisión respondió a una doble necesidad: mejorar la docencia, la investigación y la interacción interdisciplinaria, y proyectar una imagen de Estado moderno capaz de organizar y representar su cultura y educación superior.

Impulsado por Alfonso XIII, el proyecto fue supervisado por la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria, un organismo con competencias amplias. La dirección recayó en Modesto López Otero, entonces director de la Escuela de Arquitectura, cuya autoridad facilitó la coordinación técnica.

El emplazamiento al noroeste de Madrid se eligió por su disponibilidad de superficie y por su capacidad para articular ejes claros, plazas abiertas y amplios espacios de circulación, en un claro anticipo a la expansión urbana en esa dirección. Esta ubicación permitió imaginar una ciudad dentro de la ciudad, capaz de ordenar el crecimiento de barrios adyacentes.

El plan maestro se inspiró en modelos internacionales, especialmente de Estados Unidos y Reino Unido. Las visitas a los campus de Harvard, Yale, Princeton, Oxford y Cambridge ofrecieron referencias organizativas, pero la propuesta madrileña no buscó imitaciones literales, sino reinterpretaciones que integraran monumentalidad, tradición arquitectónica y representación estatal.

López Otero reunió a un equipo de arquitectos jóvenes con ambición profesional y sensibilidad por la innovación, lo que permitió desarrollar un lenguaje arquitectónico diverso pero coherente.

El estallido de la Guerra Civil en 1936 interrumpió abruptamente el desarrollo del campus. Convertido en frente de combate, muchos edificios resultaron dañados. La reconstrucción franquista introdujo un lenguaje alineado con la ideología del régimen, reforzando la monumentalidad como expresión de poder.

La Ciudad Universitaria actuó además como catalizador urbano. Su ubicación y la apertura de avenidas impulsaron la urbanización de los barrios adyacentes, generando densificación y nuevas áreas residenciales. La disposición de ejes y plazas funcionó como modelo para posteriores desarrollos.

En los años 1950 y 1960 comenzó una expansión acelerada vinculada al desarrollismo. La urgencia constructiva favoreció soluciones racionalistas y funcionales, en diálogo con las preexistencias. Proyectos como el Centro de Formación del Profesorado de Enseñanzas Media y Profesional de Miguel Fisac, la Facultad de Ciencias Biológicas y Geológicas de Fernando Moreno Barberá o la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Luis Laorga y José López Zanón incorporaron tipologías modernas y eficientes que respondían a la urgencia educativa y a los debates internacionales. Asimismo, residencias universitarias como el Colegio Mayor César Carlos, de Alejandro de la Sota, las posibilidades de vida académica y cultural.

A pesar de la diversidad de intervenciones, la planificación de espacios abiertos permitió integrar arquitecturas de distintas épocas sin perder la legibilidad del conjunto, asegurando que las sucesivas capas dialogaran entre sí.

2. LÓGICAS ESPACIALES Y PROYECTUALES EN LA EVOLUCIÓN DEL CAMPUS

La Ciudad Universitaria de Madrid debe comprenderse como un sistema urbano y arquitectónico en constante transformación. Su capacidad de adaptación constituye uno de sus rasgos definitorios: ha funcionado como laboratorio proyectual, escenario de innovación arquitectónica y reflejo de los debates urbanos del siglo XX español.

La zonificación inicial agrupaba disciplinas afines —ciencias, letras, artes, ingenierías— en áreas coherentes, facilitando la interacción académica y la eficiencia operativa. Esta estructura se complementaba con espacios intermedios concebidos como nodos de circulación y socialización. Sin embargo, la planificación no respondía solo a criterios funcionales: los ejes y plazas principales incorporaban una dimensión simbólica destinada a reforzar la monumentalidad del conjunto. El acceso desde Moncloa, planteado como puerta ceremonial, articulaba el vínculo entre la ciudad histórica y el nuevo enclave universitario. El equilibrio entre lo funcional y lo representativo generaba una narrativa espacial clara que incidía tanto en la experiencia cotidiana del campus como en su imagen urbana.

La Guerra Civil interrumpió bruscamente el proceso constructivo y, tras ella, la reconstrucción franquista introdujo nuevas claves simbólicas que modificaron la lectura del campus. El Arco de la Victoria se convirtió en un elemento paradigmático de esta etapa, evidenciando cómo la lógica espacial pasó a operar también como instrumento de legitimación política. Arquitectura, urbanismo y poder quedaron entrelazados en una nueva interpretación del conjunto.

Durante los años 1950 y 1960, la expansión del sistema universitario y el crecimiento económico impulsaron una fase caracterizada por la rapidez constructiva y la racionalización de recursos. El aumento de la demanda de educación superior favoreció la aparición de tipologías modernas y funcionalistas, centradas en la eficiencia estructural y la claridad programática. Estas intervenciones no rompieron con el plan original: reinterpretaron la estructura existente, respetando ejes y vacíos, y preservando la coherencia urbana. La Ciudad Universitaria mostró así su capacidad para integrar distintas lógicas arquitectónicas sin perder su identidad de campus-jardín.

En las décadas finales del siglo XX, coincidiendo con la transición democrática y la diversificación de la enseñanza superior, la lógica proyectual se orientó hacia la adaptación funcional. La creación de centros de investigación interdisciplinar, laboratorios avanzados y espacios colaborativos exigió transformar edificios existentes e incorporar nuevas construcciones basadas en criterios de flexibilidad. El campus se convirtió en un laboratorio activo donde convivían memoria histórica y modernización tecnológica.

Un elemento estructural de largo recorrido es la articulación de vacíos urbanos como matriz integradora. Avenidas, plazas y patios funcionan como espacios de relación y orientación, garantizando continuidad visual y espacial frente a la heterogeneidad arquitectónica. Gracias a esta estrategia, edificaciones de épocas y estilos diversos han podido coexistir sin comprometer la legibilidad del conjunto. La preservación de estos vacíos asegura que la Ciudad Universitaria mantenga su identidad como campus coherente y abierto, incluso a través de sucesivas ampliaciones.

En el siglo XXI, la lógica proyectual enfrenta retos vinculados a la digitalización, la sostenibilidad, la internacionalización y los cambios pedagógicos. Las nuevas intervenciones deben negociar con las múltiples capas históricas del campus, incorporando innovaciones tecnológicas y funcionales sin sacrificar su coherencia urbana ni su memoria simbólica. La Ciudad Universitaria opera hoy como un espacio experimental donde

convergen monumentalidad histórica, modernidad funcional y flexibilidad programática, consolidándose como un entorno capaz de adaptarse a las necesidades de la universidad contemporánea.

3. DESAFÍOS ACTUALES: GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN

A casi un siglo de su fundación, la Ciudad Universitaria de Madrid se enfrenta hoy a una serie de desafíos que ponen a prueba su capacidad de adaptación y su relevancia funcional, simbólica y urbana. Estos retos no se limitan a cuestiones de mantenimiento o ampliación física, sino que involucran dimensiones institucionales, sociales, arquitectónicas y de gestión patrimonial.

Uno de los desafíos más evidentes es el estado de conservación material de los edificios históricos. Estructuras como la Facultad de Medicina, la Facultad de Filosofía y Letras o el Hospital Clínico presentan patologías derivadas de su antigüedad y, en algunos casos, de los daños sufridos durante la Guerra Civil. La intervención en estos inmuebles requiere un equilibrio delicado: respetar su valor histórico y arquitectónico mientras se incorporan instalaciones modernas y medidas de accesibilidad universal.

El reto de la gestión institucional constituye otro aspecto crucial. La Ciudad Universitaria alberga hoy múltiples instituciones: la Universidad Complutense, la Universidad Politécnica, la UNED, el CSIC, varios Museos Nacionales e incluso la Casa de Velázquez, perteneciente al Gobierno Francés. Cada una de estas entidades dispone de autonomía administrativa, lo que hace compleja la coordinación de proyectos conjuntos de mantenimiento, expansión o uso del espacio público. La multiplicidad de actores provoca, en ocasiones, solapamientos o conflictos de interés, como se observa en la planificación de zonas verdes, la gestión de infraestructuras compartidas o la coordinación de servicios culturales y deportivos.

La adaptación funcional de los edificios a nuevas demandas académicas y científicas constituye un desafío estratégico. La universidad actual requiere espacios flexibles, capaces de alojar centros de investigación interdisciplinar, incubadoras de innovación y espacios de aprendizaje colaborativo. Sin embargo, gran parte del campus sigue respondiendo a la lógica de aulas masivas, laboratorios compartimentados y pabellones lineales, diseñados para la docencia tradicional de mediados del siglo XX.

El reto de la movilidad y accesibilidad es igualmente relevante. La Ciudad Universitaria fue diseñada a finales de la década de 1920, con un tráfico motorizado limitado y una población estudiantil mucho menor. Hoy, el campus acoge diariamente a decenas de miles de usuarios, lo que genera presiones sobre el transporte, aparcamientos y circulación peatonal y ciclista. La introducción de carriles bici, áreas peatonales y restricciones al tráfico interno son medidas en curso, pero la integración efectiva de la movilidad sostenible requiere una planificación urbana más amplia.

Otro desafío fundamental es la preservación de áreas verdes y del paisaje cultural, que constituyen un valor central del campus. La Ciudad Universitaria fue concebida como un campus-jardín, con amplios espacios abiertos, taludes, zonas arboladas y jardines interiores de los colegios mayores. Sin embargo, la presión de nuevas construcciones, la expansión de infraestructuras y la urbanización de los alrededores han reducido

gradualmente estos espacios. Lugares como la Dehesa de la Villa, los taludes hacia el Manzanares o los jardines de los colegios mayores son ejemplos de entornos que requieren una gestión integral que combine conservación ecológica, accesibilidad pública y mantenimiento paisajístico.

La dimensión simbólica y cultural añade complejidad al desafío. La Ciudad Universitaria conserva huellas físicas y narrativas de la Guerra Civil, de la reconstrucción franquista y de la vida universitaria democrática posterior. Integrar estas capas de memoria de manera crítica y plural constituye una oportunidad pedagógica y social. Esta dimensión, lejos de ser ornamental, es esencial para consolidar la identidad del campus y para fomentar una cultura de respeto hacia su patrimonio arquitectónico y urbano.

Finalmente, la apertura del campus hacia la ciudad sigue siendo un objetivo estratégico. La Ciudad Universitaria mantiene aún un carácter parcialmente aislado, con avenidas amplias y lógicas de enclave que limitan la interacción con barrios vecinos. Experiencias recientes, como la cesión de instalaciones deportivas, la celebración de eventos culturales o la apertura de jardines, ilustran el potencial de integración. Fomentar la conexión física y simbólica con Moncloa y Argüelles al sur, y con la zona de la Avenida de Reina Victoria y Cuatro Caminos al este, puede convertir el campus en un nodo urbano más accesible.

CONCLUSIONES: LA CIUDAD UNIVERSITARIA COMO PALIMPSESTO URBANO Y LABORATORIO DE FUTURO

La Ciudad Universitaria de Madrid constituye un caso singular en la historia urbana y arquitectónica del siglo XX español. Desde su origen en los años 1920 nació con una doble vocación: ser infraestructura educativa de referencia y, al mismo tiempo, pieza estratégica en la expansión de Madrid. Esa tensión entre lo académico y lo urbano ha guiado su evolución y generado un espacio donde se superponen capas materiales y simbólicas. Comprender este recorrido permite pensar en su potencial como laboratorio para los desafíos contemporáneos de la universidad y la ciudad.

En su etapa fundacional, el campus respondió a una voluntad de modernización estatal: concentrar facultades y residencias buscaba mejorar la eficiencia académica y proyectar la imagen de un país alineado con la modernidad europea. Su emplazamiento en el límite noroeste abrió además un frente de crecimiento que influiría decisivamente en la configuración posterior de Madrid.

A lo largo de las décadas, la lógica proyectual fue transformándose. La monumentalidad inicial dio paso a la resignificación simbólica de la posguerra y, más tarde, a la incorporación de lenguajes modernos. Arquitectos como Miguel Fisac o Fernando Moreno Barberá introdujeron tipologías racionalistas que respondían a una enseñanza más masificada. Esa diversidad constituye hoy una de las principales riquezas del campus, al ofrecer un testimonio vivo de la arquitectura española del siglo XX.

El campus es también un espacio cargado de memoria. Frente de batalla, icono propagandístico y escenario de movilizaciones estudiantiles, funciona como un palimpsesto urbano donde coexisten huellas materiales y simbólicas. El reto actual consiste en gestionar esa memoria de forma crítica, integrándola en la vida académica y ciudadana.

A partir de estas tres dimensiones —infraestructura estatal, lógica proyectual y espacio simbólico—, la Ciudad Universitaria puede pensarse como laboratorio de futuro. La sostenibilidad exige rehabilitaciones energéticas profundas; la movilidad requiere adaptarse a la intermodalidad; y la integración con la ciudad demanda reforzar su papel como infraestructura cultural, deportiva y científica compartida.

El campus puede y debe ser también espacio de memoria democrática, mediante itinerarios o programas que vinculen pasado y presente. Asimismo, tiene la oportunidad de actualizar su vocación inicial como enclave interdisciplinar. En un tiempo marcado por la digitalización y la internacionalización, puede convertirse en un polo de conocimiento donde el patrimonio funcione como recurso.

En definitiva, la Ciudad Universitaria es más que un conjunto de edificios: es proyecto de Estado, archivo de memorias y territorio de futuro. Su valor reside tanto en lo que fue como en lo que puede llegar a ser. Si en el pasado simbolizó la modernización del país, hoy puede convertirse en referente de sostenibilidad, accesibilidad, memoria democrática e innovación académica. Aprovechar su complejidad como palimpsesto es clave para imaginar nuevas formas de habitar el conocimiento y construir un futuro común.

AGRADECIMIENTOS

This work has been supported by the Madrid Government (Comunidad de Madrid-Spain) under the Multiannual Agreement 2023-2026 with Universidad Politécnica de Madrid in the Line A, Emerging PhD researchers.

This work compiles part of the results of the research project «American networks of Spanish architecture: Academia, profession and dissemination (1976–2006)». RETRANSLATES02. PI.1: Ana Esteban Maluenda, PI.2: Marta García Carbonero. Ref.: PID2022-13876ONB-C22. Research Project supported by MICIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, EU.

BIBLIOGRAFÍA

Chías Navarro, Pilar. *La Ciudad Universitaria de Madrid*. Madrid, España: Editorial Universidad Complutense, 1986.

Chías Navarro, Pilar. "La Ciudad Universitaria de Madrid. Desarrollo y materialización de una idea: entre la tradición y la modernidad." En *El Colegio Mayor Argentino Nuestra Señora de Luján Patrimonio cultural de la Ciudad Universitaria de Madrid*, editado por Nicolás Mariné, 33-52. Madrid, España: Ediciones Complutense, 2024.

González Casas, José Luis y Ortega Vidal, Javier. "La Ciudad Universitaria de Madrid: precedentes y proyecto de un ámbito urbano." *Hacia el centenario. La Ciudad Universitaria de Madrid a sus 90 años*, editado por Carolina Rodríguez López y Jara Muñoz Hernández, 69-99. Madrid, España: Ediciones Complutense, 2018.

Palomera Parra, Isabel. "Fuentes documentales para el estudio de la Ciudad Universitaria en el Archivo General de la UCM." *Hacia el centenario. La Ciudad Universitaria de Madrid a sus 90 años*, editado por Carolina Rodríguez López y Jara Muñoz Hernández, 139-154. Madrid, España: Ediciones Complutense, 2018.

Pérez-Villanueva Tovar, Isabel. "La Ciudad Universitaria de Madrid. Cultura y política (1927-1931)." *Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales* 35 (2016): 47-70.

Pérez-Villanueva Tovar, Isabel. "La Ciudad Universitaria de Madrid (1927-1931)." *Hacia el centenario. La Ciudad Universitaria de Madrid a sus 90 años*, editado por Carolina Rodríguez López y Jara Muñoz Hernández, 26-67. Madrid, España: Ediciones Complutense, 2018.

Quintero Maqua, Alicia et al. "La ciudad universitaria de Madrid (1936-1943): espacio, guerra y reconstrucción." *Ebre* 38. *Revista internacional de la Guerra Civil* 14 (2024): 225-242.

BIOGRAFIAS

Ana Esteban Maluenda es catedrática y profesora de la Universidad Politécnica de Madrid desde 2008. En la actualidad, dirige el Departamento de Composición Arquitectónica. Especialista en arquitectura moderna española, centra su investigación en la documentación, análisis y difusión de este campo a nivel internacional. Fue editora para el Sur Global en *Architectural Histories* (2018-2021) y presidió la 7ª conferencia de la EAHN en Madrid (2022). Ha liderado proyectos como «ArchiteXt Mining. La arquitectura moderna española a través de sus textos (1939-1975)» y codirigido «Mapping Global Architectural Histories on Modernism» junto al MIT. Actualmente codirige «Redes americanas de arquitectura española: academia, profesión y difusión (1976-2006)».

Nicolás Mariné es Doctor Arquitecto, profesor del Departamento de Composición de la ETSAM-UPM y miembro del Grupo de Investigación Paisaje Cultural. Ha dirigido proyectos de investigación para el Instituto del Patrimonio Cultural Español, el Ayuntamiento de Madrid o el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Recientemente, ha editado el libro *El Colegio Mayor Argentino Nuestra Señora de Luján. Patrimonio cultural de la Ciudad Universitaria de Madrid* (Ediciones Complutense, 2024). En la actualidad, dirige el proyecto de investigación «CiUScapes: Plataforma digital de base semántica para la Ciudad Universitaria de Madrid» (2025-2026).